

Departamento de Geociências Ambiente e Ordenamento do
Território

Relatório de Estágio da Licenciatura em Geologia

Análise de dados de satélite na prospecção geológica: contribuição da deteção remota na geologia

Gonçalo Gabriel Jorge Rodrigues

2023

RESUMO

Com a constante evolução da Tecnologia e da sociedade, a necessidade de recursos geológicos tem se sentido cada vez mais. Já desde os primórdios do ser humano que os Geo-materiais são uma das chaves mais importantes para o desenvolvimento do seu cotidiano. Como é de esperar, o ser humano tem uma grande necessidade de explorar e extrair o máximo de recursos de inúmeras formas e maneiras, obrigando assim à inovação de inúmeras áreas relacionadas com a prospeção e exploração mineira.

No relatório, descreve-se o uso de sensores passivos de média a alta resolução espacial a bordo de satélites para analisar a região de Aramo (Astúrias) e Rias Baixas (Vigo). Foram utilizados diferentes métodos de processamento de informações, incluindo análises laboratoriais de XRF e espectrorradiometria. Para processar e analisar as informações de satélite e laboratoriais, foram utilizados software como SNAP Desktop, QGIS, Spectragryph e JASP. Combinações RGB e rácios de bandas foram empregues para identificar variações espectrais nas imagens Sentinel-2.

Os resultados mostraram que nenhum dos métodos de processamento de informações de satélite obteve correlação significativa com os espectros laboratoriais. No entanto, foram identificadas litologias e elementos minerais por meio das análises laboratoriais. Apesar dos resultados negativos, é destacada a importância dos dados coletados e das metodologias empregadas para expandir o conhecimento sobre o tema. Compreender as limitações da Detecção Remota na geologia e utilizar adequadamente as informações disponíveis pode melhorar sua eficiência na prospeção.

Abstract

With the constant evolution of technology and society, the need for geological resources has been felt more and more. Since the dawn of human beings, Geomaterials have been one of the most important keys to the development of their daily lives. As is to be expected, human beings have a great need to explore and extract the most of resources in countless ways and ways, thus forcing innovation in countless areas related to prospecting and mining.

The report describes the use of medium to high spatial resolution passive sensors on satellites to analyze the region of Aramo (Asturias) and Rias Baixas (Vigo). Different methods of information processing were used, including laboratory analyzes of XRF and spectroradiometry. To process and analyze satellite and laboratory information, software such as SNAP Desktop, QGIS, Spectragryph and JASP were used. RGB combinations and band ratios were employed to identify spectral variations in Sentinel-2 images.

The results showed that none of the satellite information processing methods obtained significant correlation with laboratory spectra. However, lithologies and mineral elements were identified through laboratory analysis. Despite the negative results, the importance of the data collected and the methodologies employed to expand knowledge on the subject is highlighted. Understanding the limitations of Remote Sensing in geology and properly utilizing available information can improve prospecting efficiency.

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS.....	6
LISTA DE FIGURAS.....	7
INTRODUÇÃO.....	9
DETEÇÃO REMOTA / PROSPEÇÃO POR SATÉLITE.....	11
ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO.....	12
Geral.....	12
ARAMO.....	13
RIAS BAIXAS.....	18
OBJETIVOS.....	Erro! Marcador não definido.
MATERIAIS.....	21
SOFTWARES, APLICAÇÕES e WEBSITES.....	21
MATERIAL LABORATORIAL.....	22
METODOLOGIAS.....	23
LABORATORIAIS.....	23
XRF.....	23
ESPECTRORRADIOMETRIA.....	24
COMPUTACIONAIS.....	25
INFORMAÇÃO LABORATORIAL.....	26
INFORMAÇÃO DE SATÉLITES.....	26
DESENVOLVIMENTO.....	27
RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	39
ANÁLISE DOS ESPETROS.....	39
COMPARAÇÃO DOS ESPETROS LABORATORIAIS COM O ESPETRO PADRÃO.....	41
ESPETRO DAS AMOSTRAS RECOLHIDAS À SUPERFÍCIE.....	41
ESPETROS DAS AMOSTRAS DO FUNDO DE MINA.....	41
ESPETROS DAS AMOSTRAS DE VIGO.....	42
INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS SENTINEL.....	42
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS XRF.....	44
CONCLUSÃO.....	45
LISTA DE REFERÊNCIAS E WEBGRAFIA.....	47
ANEXOS.....	50

LISTA DE ABREVIATURAS

DR- Detecção Remota

ESA- European Space Agency

FIR- Far Infrared

GIS- Geographic Information System

GDAL- Geospatial Data Abstraction Library

IGME- Instituto Geológico e Mineiro de Espanha

IR- Infrared

JASP- Jeffrey's Amazing Statistics Program

LWIR- Large Wave Infrared

MTMT- Main Trás-os-Montes Thrust

MWIR- Middle Wave Infrared

NIR- Near Infrared

OLI- Operational Land Imager

QGIS- Quantum Geographic Information System

RGB- Red, Green, Blue

SWIR- Short Wave Infrared

SNAP- Sentinel Application Platform

TIRS- Thermal Infrared Sensor

XRF- X-Ray Fluorescence

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Unidades morfoestruturais da Península Ibérica definidas no Maciço Hespérico, segundo Lotze (1945) e Farias et al. (1987) (Adaptado de Vera, J. A., 2004).....	13
Figura 2 - Mapa geológico simplificado da Zona Cantábrica (adaptado de Alonso et al, 2009)	15
Figura 3 - Mapa litológico segundo BERGUA, PIEDRABUENA, Pérez & Alfonso (2019).....	17
Figura 4 - Terrenos e complexos alóctones da Zona Galiza-Trás-os-Montes, com referência à repartição	20
Figura 5 – (A) SNAP (B) SPECTRAGRYPH (C) QGIS (D) JASP.....	22
Figura 6 – Janela Propriedades da imagem Sentinel-2.....	28
Figura 7 - Caminho para aceder ao menu Resampling.....	29
Figura 8 – Menu Resampling	29
Figura 9 - Caminho para aceder aos Canais RGB.....	30
Figura 10 - Seleção das Combinações RGB predefinidas	30
Figura 11 - Exemplo de uma combinação efetuada, combinação RGB False-color IR.....	31
Figura 12 - Menu Band Maths.....	32
Figura 13 - Exemplo de alguns resultados de rácios, rácio teste 1	32
Figura 14 – EXEMPLO de alguns resultados de rácios, rácio teste 3.....	33
Figura 15 – EXEMPLO de alguns resultados de rácios, rácio teste 5.....	33
Figura 16 - (A) Amostra ES05A_01 (B) Amostra Teste utilizada para XRF	34
Figura 17 - XRF S1 Titan 600 a efetuar a leitura de uma amostra	35
Figura 18 - (A) Computador utilizado para registar os espectros retirados das leituras com o ESPECTRORRADIÓMETRO (B) Espectrorradiómetro FieldSpec4 com a sonda de 10 mm instalada.....	35
Figura 19 - Introdução dos Pins com as coordenadas dos pontos de extração das amostras.....	36
Figura 20 - Caminho para a ferramenta <i>Spectrum View</i>	37
Figura 21 - Leitura de todos os espectros obtido	37
Figura 22 - Seleção dos espectros pretendidos	38
Figura 23 - Exportação dos espetros para formato .CSV.....	38
Figura 24 – Tabela de resultados Combinações RGB e Rácio de Bandas.....	43
Figura 25 - NEW_BAND_1 COM MÁSCARA DE VEGETAÇÃO	43
Figura 26 - Gráficos de correlação entre os elementos de interesse	44
Figura 27 - Tabela Excel com a informação recolhida e organizada	51
Figura 28 - Comparação dos espetros AR02/ AR03 e AR.....	52
Figura 29 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS da amostra ES01 e o ES_01	53
Figura 30 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS ES_02 e da amostra ES02.....	54
Figura 31 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS da amostra ES03 e ES04 com o ES_03	55
Figura 32 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS da amostra ES05 com o ES_05 .	56

Figura 33 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS da amostra ES06 com o ES_06 .	57
Figura 34 – Espectros das amostras de fundo de mina VV03 e VV04.....	58
Figura 35 - Comparação dos Espectros 006_B_1, 007_C_1, 009_1,009_2 E 010_a_1	59
Figura 36 - ESPECTRO DA AMOSTRA DE FUNDO DE MINA VV07 leitura c_008_B_1	60
Figura 37 - COMPARAÇÃO ESPECTROS 010_B_1 e 011_A_1	61
Figura 38 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE FUNDO DE MINA VV05(leitura C_006_A_1) e VV10(leitura c_011_B_1).....	62
Figura 39 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS De AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB01	63
Figura 40 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS De AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB02	64
Figura 41 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS De AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB03	65
Figura 42 - CARTA GEOLÓGICA 1:50 000 DA REGIÃO DE ARAMO (QUADRICULA 52) SOBREPOSTA PELO RÁCIO NEW_BAND_1	66

INTRODUÇÃO

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de Estágio da Licenciatura em Geologia, com tema inserido no âmbito do projeto S34I, tendo como o objetivo a análise de dados de satélite da região das Astúrias e Vigo e processamento da informação recolhida para aplicação na Prospeção Geológica da região.

A análise de dados de satélite na prospeção geológica tem se mostrado uma ferramenta indispensável na investigação e compreensão dos processos geológicos que ocorrem na Terra. A Detecção Remota (DR), através de sensores a bordo de satélites, drones e aviões, permite a obtenção de informações valiosas sobre a composição, estrutura e distribuição dos recursos minerais e geológicos de uma determinada região. A Prospeção Geológica desempenha um papel crucial na identificação de áreas com potencial mineral e na determinação das características geológicas de um determinado território (Sousa et al.,2011).

Tradicionalmente, a Prospeção Geológica envolvia a realização de levantamentos de campo, colheita de amostras e análises laboratoriais extensivas. No entanto, com os avanços na tecnologia de DR, tornou-se possível obter dados geológicos precisos de maneira eficiente e económica. Com a implementação da DR, os dados tradicionais ainda mantêm sua importância e necessidade. No entanto, a obtenção desses dados não requer tantos recursos energéticos, económicos e humanos, devido à existência de uma pré-seleção dos tipos de dados desejados facilitada pela DR. Essa pré-seleção envolve a escolha dos dados-alvo, a redução das áreas de estudo e a seleção das metodologias mais adequadas para a colheita desses dados. Durante uma campanha de prospeção geológica, a DR desempenha um papel importante no estágio inicial da colheita de dados.

A DR envolve o uso de tecnologias como imagens de satélite, fotografias aéreas, dados LIDAR e outras fontes remotas para identificar áreas de interesse e mapear as características geológicas da região de estudo. Ao utilizar a DR, os geólogos podem identificar rapidamente as áreas que apresentam potencial para conter depósitos minerais, formações geológicas específicas ou outros elementos de interesse. Isso permite uma seleção mais eficiente das áreas que requerem

investigação mais detalhada em campo. Após identificar as zonas de interesse por meio da DR, os geólogos podem direcionar seus esforços para coletar dados adicionais nas áreas selecionadas. Isso pode envolver técnicas tradicionais de prospeção, como amostragens de solo, amostragem de rochas, sondagens ou levantamentos geofísicos mais detalhados. Esses dados específicos obtidos em campo fornecem informações reais e detalhadas sobre as litologias, as características geológicas e as variáveis importantes para o estudo. Portanto, a DR desempenha um papel essencial na prospeção geológica, permitindo uma identificação inicial eficiente das áreas de interesse e direcionando os esforços de campo para coletar dados mais específicos nessas áreas. Isso ajuda a otimizar o processo de prospeção, economizando tempo e recursos, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas para análises e tomadas de decisão futuras.

Na Geologia, a DR desempenha um papel fundamental na identificação e mapeamento de feições geológicas, como formações rochosas, estruturas tectônicas, depósitos minerais e mudanças na cobertura do solo. Ela fornece uma visão ampla e abrangente do terreno, permitindo uma avaliação mais eficiente e precisa do potencial geológico de uma região, além de contribuir para a compreensão dos processos geológicos na escala global.

OBJETIVOS

Este relatório tem como objetivo a utilização e processamento das informações de satélites para Prospeção Geológica. Essencialmente, recorreremos a diversos métodos para processar de formas diferentes o mesmo tipo de informação. Aprofundando um pouco, procura-se interligar resultados de análises laboratoriais com a informação já processada que é possível retirar dos diversos sensores instalados nos satélites. Neste caso específico, em laboratório realizamos medições de XRF e espectrorradiômetro e, após organizar esta informação, interligamos com a informação processada das imagens de Sentinel-2.

DETEÇÃO REMOTA / PROSPEÇÃO POR SATÉLITE

Este processo, em constante progressão, funciona essencialmente em toda a superfície do globo podendo até recolher informação em águas de pouca profundidade. De uma forma geral, a DR é uma forma eficiente de se realizar Prospeção Geológica.

A partir de diferentes métodos é possível recolher informação sem fazer contacto direto com o objeto de estudo (JARS, 1993). Para tal, trabalha-se com sensores instalados em satélites onde a sua principal função é serem o órgão de recolha da informação. Existem dois grupos de sensores, os Sensores Ativos e os Sensores Passivos. Essencialmente os Sensores Passivos ou Óticos utilizam a energia exterior para captar a informação de interesse. Por outro lado, os Sensores Ativos produzem a sua própria energia, emitem-na e captam-na com o objetivo de estudar o seu comportamento (RICHARDS & IA, 2006). Dependendo do tipo de informação e do tipo de produto final pretendido, na DR, alterna-se e compila-se as diferentes informações dos sensores para otimizar os resultados e tornar mais eficiente a prospeção.

No projeto onde está inserido este estágio de licenciatura, S43I, trabalhamos essencialmente com Sensores Passivos de Média a Alta Resolução Espacial, ou seja, sensores que captam radiação e possibilitam a análise de zonas de interesse do espectro eletromagnético. Estas zonas de interesse são a região do visível, infravermelho (IR) e as micro-ondas. A região do IR pode subdividir-se em intervalos espectrais: infravermelho próximo (NIR), infravermelho de ondas curtas (SWIR), infravermelho de ondas médias (MWIR), infravermelho de ondas longas (LWIR) e infravermelho distante (FIR) são os intervalos espectrais da zona do IR (Sousa et al.,2011).

Nesta área científica, foram desenvolvidos diversos tipos de sensores com características únicas. Os satélites das missões Landsat e Sentinel são alguns exemplos de satélites utilizados. A série Landsat compreende um conjunto de sensores multiespectrais de média resolução espacial, o Landsat-8 em específico, opera com dois tipos de instrumentos, o *Operational Land Imager* (OLI) composto por 9 bandas e o *Thermal Infrared Sensor* (TIRS) composto por duas bandas.

Possuem uma resolução temporal de 16 dias e faixas de dimensões de 170 km por 183 km. O TIRS obtém bandas térmicas com uma resolução espacial de 100 m mas reamostradas para 30 m. A missão Sentinel-2, é composta por dois sensores distribuídos em constelação, que possuem uma resolução temporal de 5 dias e uma resolução espacial média a alta. A faixa tem uma largura de 290 km e os sensores multiespectrais apenas captam radiação VNIR (NIR e visível) e SWIR (NASA, 2011).

Explorando mais o conceito de DR, é possível realizá-la a partir de diversas plataformas de obtenção de dados. Existem três tipos de plataformas: as Terrestres, Aéreas e Espaciais. As Terrestres são plataformas móveis como por exemplo postes, torres e equipamentos portáteis (*hand-held*) que podem ser subdivididas em três grupos: curto alcance (50-100 m), médio alcance (150-250 m) e longo alcance (até um km). As Aéreas são plataformas de alta resolução espacial que permitem efetuar fotografias analógicas e os sensores utilizados são de fácil manutenção. As plataformas Espaciais são instaladas em satélites, naves espaciais e foguetões.

A informação extraída destas plataformas é considerada *Raw Information* e na seleção da mesma, para se iniciar os processamentos da informação, deveremos ter atenção a diversos fatores, tais como: Resolução Espetral, Resolução Espacial, Cobertura de Nuvens, Cobertura de Vegetação ou Neve e Nível de Processamento das Imagens. (Referencias professora)

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

GERAL

As áreas de estudo estão ambas localizadas na região NW da Península Ibérica, esta divide-se em seis zonas morfoestruturais/tectonoestratigraficas (figura 1): Zona Cantábrica, Zona Astúrico-Occidental-Leonesa, Zona Centro Ibérica, Zona da Galiza Trás-os-Montes, Zona de Ossa Morena e Zona Sul Portuguesa (Vera, 2004).

FIGURA 1 - UNIDADES MORFOESTRUTURAIS DA PENÍNSULA IBÉRICA DEFINIDAS NO MACIÇO HESPÉRICO, SEGUNDO LOTZE (1945) E FARIAS ET AL. (1987) (ADAPTADO DE VERA, J. A., 2004).

Cada zona possui características estruturais, geológicas e geomorfológicas podendo assim classificá-las e organizá-las para melhor compreensão da Geologia da Península Ibérica.

ARAMO

A região de Aramo está localizada a NW da Península Ibérica, mais precisamente na região das Astúrias. Aramo localiza-se na cordilheira Cantábrica que está contida na Zona Cantábrica (*figura 1*). Esta cordilheira estende-se pela costa norte espanhola por cerca de 480 km e consiste numa série de cadeias montanhosas paralelas de orientação W-E. Estas formações possuem inúmeras características como alta complexidade e grande variedade litológica. A Zona Cantábrica está localizada na parte mais interna e curvada do Arco Ibero-Armoricano (Lotze, 1945; Pérez Estaún & Bastida, 1990; Alonso et al., 2009). Do ponto de vista estratigráfico, essa região paleogeográfica exhibe uma sequência

turbidítica sin-orogénica anterior ao estágio Estefaniano (Bahamonde et al., 1997), resultante de deposição ativa durante a formação da cadeia Varisca. Essas formações do período Carbonífero são afetadas por um metamorfismo de grau muito baixo ou até mesmo inexistente. A sequência turbidítica repousa sobre uma sucessão predominantemente siliciclástica com intercalações de carbonatos e rochas vulcânicas, com idades que abrangem desde o Câmbrico até a transição do Devônico-Carbonífero (Aramburu & García-Ramos, 1993; Bahamonde et al., 1997), a qual, por sua vez, se sobrepõe, com discordância angular, a uma sequência flyshóide do Neoproterozoico, associada a vulcanismo atribuído ao Ediacarano (Truyóls et al., 1990), que aflora no núcleo do Anticlinal de Narcea (Matte, 1968; Gutiérrez-Alonso & Nieto, 1996; Díaz-García, 2006).

Nas formações do Paleozóico inferior, é possível identificar a presença de vulcanismo toleítico e alcalino (Corretgé & Suárez, 1990; Aramburu & García-Ramos, 1993). É importante mencionar que sobre toda a sequência mencionada anteriormente deposita-se uma sequência sedimentar tardi- a pós-orogénica com idades compreendidas entre o Estefaniano e o Pérmico, sendo que nos metassedimentos do Pérmico foram observadas manifestações de vulcanismo alcalino (Aramburu & Bastida, 1995). Em relação à estrutura, essa zona é caracterizada por uma deformação do tipo pelicular (Pérez Estaún et al., 1988; Pérez Estaún & Bastida, 1990; Suárez, 2000), com cavalgamentos e dobras inclinadas para o interior do Arco Asturiano, afetando a sequência Paleozóica e Neoproterozoica (Suárez, 2000). A deformação ocorre em níveis crustais pouco profundos, sem o desenvolvimento de clivagens penetrativas (Pérez-Estaún et al., 1988; Pérez-Estaún & Bastida, 1990). O limite ocidental, com a Zona Oeste-Astúrico-Leonesa, é marcado por um cavalgamento que ocorre na antifoma de Narcea, separando duas áreas com diferentes intensidades de deformação (Martínez Catalán, 1990).

FIGURA 2 - MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DA ZONA CANTÁBRICA (ADAPTADO DE ALONSO ET AL, 2009)

Durante a orogenia Varisca (entre 300 e 250 milhões de anos), uma colisão continental proporcionou a formação da Cordilheira Cantábrica. Como consequência deste evento, a tensão gerada provocou a deformação dos materiais litológicos, criando falhas, dobramentos e deslocamentos de maciços. Estes acontecimentos moldaram a paisagem da região e contribuíram para a ocorrência de minerais de interesse como ferro e carvão.

Segundo Bergua, 2017 a Formação de Aramo localiza-se a apenas 20 km a sudoeste de Oviedo, que é a capital das Astúrias e é composta principalmente por rochas sedimentares e metamórficas, tais como xistos, quartzitos e calcários. A Serra de Aramo consiste numa cordilheira de natureza calcária, com uma extensão de aproximadamente 12 km, orientada no sentido Norte-Sul. Ela elava-se acima das bacias dos rios Trubia e Caudal, que são formadas por materiais siliciosos mais frágeis. Do ponto de vista da estratigrafia, a maioria das rochas presentes na região é do período Carbonífero, incluindo calcários namurianos, shales pré-estefanianos, arenitos, calcários e camadas de carvão. Os calcários namurianos apresentam uma estrutura dobrada e fraturada, e como um conjunto, estão sendo deslocados sobre a Bacia Central de Carvão das Astúrias através do carreamento (*overthrust*) de Aramo. (Beato Bergua, Marino Alfonso, & Pobleto Piedrabuena, 2017).

Nas encostas da Serra de Aramo, a ação morfogenética intensifica os processos cárnicos. Essas encostas são caracterizadas pela sua inclinação acentuada, com vertentes retas entre escarpas rochosas, depósitos de detritos, movimentos de massa e caminhos erodidos por avalanches de neve. Do ponto de vista climático, a Serra de Aramo vivencia condições atlânticas. A precipitação varia entre 1.100 e 1.500 mm (atingindo cerca de 2.000 mm nos picos) e é bem distribuída ao longo do ano. (Muñoz Jiménez, 1982). O relevo da área em análise é caracterizado pela presença de calcários namurianos que se destacam sobre os vales devônicos e carbônicos, que são formados por materiais mais frágeis, como shales, arenitos, margas e camadas de carvão. A litologia dessa região é dobrada, seguindo os eixos Variscos que deram origem à *Rodilla Asturiana* ou Arco Asturiano. Esses eixos são responsáveis pela configuração geológica e estrutural da área, influenciando na formação do relevo (Aramburu & Bastida, 1995). Assim, a Serra de Aramo caracteriza-se por um relevo morfoestrutural marcado.

Na base da Serra de Aramo, encontramos faixas de shales e arenitos do Câmbrio Médio (Formação Oville), quartzitos do Ordovício (Formação Barrios) e ardósias e arenitos (Formação Formigoso). Embora haja pequenos afloramentos devônicos na porção sudoeste (arenitos ferruginosos da Formação Furada), os materiais devônicos predominam no quadrante nordeste. Nessa região, encontramos calcários, dolomitos, arenitos e margas do Grupo Rañeces, juntamente com calcários da Formação Moniello, arenitos e xistos da Formação Naranco, e quartzitos da Formação Ermita. Na transição para o Carbonífero, foram depositadas finas camadas de calcários da Formação Alba.

No entanto, o substrato estrutural da Serra de Aramo é composto por calcários namurianos, especialmente nas formações Valdeteja e Barcaliente, regionalmente conhecidas como *Caliza de Montaña*. Esses calcários elevam-se acima dos materiais pré-estefanianos que circundam toda a Serra de Aramo. A formação Vestefaliana de ardósia e arenitos, juntamente com camadas estratificadas de calcário e carvão, compõem a Bacia Carbonífera Central Asturiana (Beato et al., 2019).

1. Dolomitos, calcários, arenitos, shales, margas, microconglomerados siltitos (Devónico).
2. Arenitos quartzíticos, margas e calcários (Devónico Superior – Carbonífero)
3. Calcários maciços (Namuriano, Carbonífero).
4. Shales, arenitos, calcários, conglomerados de quartzitos e carvão (Carbonífero Moscoviano).
5. Depósitos de movimentos de massas, depósitos de detritos e depósitos aluviais (Quaternário).
6. Carreamento (*Overthrusts*)
7. Falhas

FIGURA 3 - MAPA LITOLÓGICO SEGUNDO BERGUA, PIEDRABUENA, PÉREZ & ALFONSO (2019)

Na Serra de Aramo, o modelo genético da mineralização é classificado como epitermal, relacionado com a circulação de fluidos minerais em temperaturas de aproximadamente 90-130°C ao longo de falhas Variscas tardias (Paniagua et al., 1987). O estudo paragenético da mineralização revela uma variedade significativa de minerais de minério, com até 29 fases minerais distintas, encontradas numa matriz de quartzo-dolomítica inicialmente e, posteriormente, calcite (Paniagua et al., 1987). Esses minerais são formados em três estágios primários consecutivos, com um estágio supergênico bem desenvolvido.

No estágio inicial, ocorre a formação de pirite [FeS₂] e bravoíte [Fe, Ni, Co, S₂], acompanhadas de arsenatos e sulfarsenatos de cobalto-níquel, seguidas pela presença de marcassite [FeS₂]. Durante o estágio primário intermediário, surgem os principais minerais, como tennantite [(Cu, Ag, Fe, Zn)₁₂As₄S₁₃] e esfalerite [ZnS], em cristais idiomórficos imersos numa matriz de dolomite e/ou quartzo. Essa

associação mineral é posteriormente substituída por calcopirite [Cu-FeS₂] e talnakite [Cu₉(Fe, Ni)₈S₁₆]. O último estágio primário é composto por sulfuretos de cobre-ferro, como calcopirite, talnakite ou bornite [Cu₅FeS₄].

Uma extensa alteração supergénica ocorre no depósito de minério primário, resultando numa sequência de oxidação que inclui vários minerais secundários, como cobre nativo, cuprite [Cu₂O], tenorite [CuO], azurite [Cu₃(CO₃)₂(OH)₂], malaquite [Cu₂(CO₃)(OH)₂] e eritrine [Co₃(AsO₄)₂·8(H₂O)]. As primeiras atividades de mineração ocorreram na zona oxidada do minério, que estava bem desenvolvida no local da mina. Posteriormente, foi explorada uma zona de cimentação bem desenvolvida até o encerramento da mina no final da década de 1950. A média do teor do minério extraído era de aproximadamente 12% de cobre, 2-3% de cobalto e 2-3% de níquel (Gutiérrez-Claverol e Luque, 1993)

Em suma, a região de Aramo possui uma elevada riqueza natural tanto em termos das suas formações geológicas como em diversidade paisagística.

RIAS BAIXAS

As Rias Baixas em Vigo estão localizadas no NW da Península Ibérica e são uma área costeira da província de Pontevedra, na Galiza, Espanha. A sua geologia é fortemente influenciada pela sua localização na costa Atlântica e pelas características geológicas gerais da Zona Morfoestrutural onde está contida. Geologicamente falando, as Rias Baixas localizam-se na Zona da Galiza Trás-os-Montes (*figura 1*) que tem como base da sua génese o resultado da colisão Varisca. Houve uma sobreposição de unidades tectono-estratigráficas separadas por falhas cinemáticas tangenciais. Essas unidades foram transportadas na margem continental da Gondwana num fenómeno de carreamento que ocorreu em uma escala de centenas de quilómetros (Ribeiro et al., 1964; Iglésias et al., 1983). Essa sucessão de unidades sobrepõe-se ao autóctone da Zona Centro-Ibérica e é composta por várias camadas:

-O Complexo Parautoctone, relacionado à Zona Centro-Ibérica, apresenta um deslocamento de dezenas de quilómetros. Esse complexo é formado por

formações com idade do Ordovício ao Devónico, resultado de um movimento geral de propagação progressiva na frente dos mantos alóctones. Foi recentemente subdividido em dois domínios distintos: o Parautóctone inferior, caracterizado por um descolamento basal no contato Ordovícico/Silúrico, formando uma estrutura típica de um complexo imbricado; e o Parautóctone superior, caracterizado pela presença de mantos dobrados afetando metassedimentos sin- a pós-Ordovícicos. A transição entre o Complexo Parautóctone e o autóctone da Zona Centro-Ibérica é marcada por um acidente regional chamado de *Main Trás-os-Montes Thrust* (MTMT) (Ribeiro et al., 2006).

-O Complexo Alóctone Inferior, delimitado por um carreamento basal, é composto principalmente por uma sequência metassedimentar com vulcanismo bimodal, indicativo duma margem continental passiva que evolui para um regime distensivo e, posteriormente, para um rift oceânico.

-O Complexo Ofiolítico consiste numa sequência completa de crosta oceânica, com origem provável no ramo do Rheico entre a Ibéria e a Armórica. Essa sequência inclui rochas ultramáficas, cumulos máficos, gabros anfibolitizados, complexo de diques em gabro e anfibolitos espessos, além de complexos de diques.

-O Complexo Alóctone Superior é composto por uma sequência de litosfera continental policíclica alóctone. Esta sequência inclui peridotitos com granada, granulitos, blastomilonitos, ortognaisses ocelados e micaxistos com intrusões de metavulcanitos básicos.

A estrutura dessa área apresenta uma complexidade intrínseca significativa, com descrição de múltiplas fases de deformação para diferentes complexos. No entanto, estudos mais recentes propõem a existência de três fases principais de deformação para o Complexo Alóctone Superior, com possíveis fases anteriores associadas ao ciclo Cadomiano. O Complexo Ofiolítico e o Complexo Alóctone Inferior apresentam exclusivamente três fases de deformação Varisca. A descrição

detalhada das fases de deformação vai além do âmbito deste capítulo (Ribeiro et al., 2006; Pereira et al., 2011).

FIGURA 4 - TERRENOS E COMPLEXOS ALÓCTONES DA ZONA GALIZA-TRÁS-OS-MONTES, COM REFERÊNCIA À REPARTIÇÃO

Caracterizam-se por uma topografia sinuosa e irregular e por paisagens únicas associadas ao contacto entre águas marinhas e águas doces.

Esta região possui uma litologia essencialmente sedimentar e metamórfica, onde existe uma predominância entre xistos, arenitos e argilitos. A sua génese ocorreu ao longo de milhões de anos através da sucessiva deposição de sedimentos em bacias marinhas, que posteriormente, foram submetidas a condições de alta pressão e temperatura, o que favoreceu a génese de rochas metamórficas. Ainda dentro desta região é possível observar intrusões magmáticas, estas estruturas destacam-se em algumas formações rochosas da região, como por exemplo, o conjunto de ilhas graníticas de Cíes. Também nesta região há presença de camadas espessas de Fe-Mn ricas em vários elementos estratégicos como por exemplo: Mn, Co, Ni, Cu, V, etc. Estes balcões derivam de fluidos hidrotermais podendo mostrar enriquecimento em Li, Mo, Zn, Pb, Cu ou Cr (Koschinsky et al., 1995).

Focando a nossa atenção na geologia local da região das Rias Baixas, esta possui uma paisagem costeira característica e marcada por uma série de estuários conhecidos como “rias”. Estes estuários desenvolveram-se graças a inundações de vales fluviais durante o período Holoceno, durante a subida eustática devido ao degelo da última glaciação (G. Méndez ,2005).

Em resumo, a sua geologia é fortemente marcada pela ocorrência de rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas. Os vales fluviais inundados são características emblemáticas da região e contribuem para uma paisagem única e para uma grande riqueza biológica.

MATERIAIS

Neste relatório foram utilizados poucos materiais para o desenvolvimento e obtenção dos resultados devido ao facto deste relatório estar numa área de investigação científica voltada para a tecnologia.

SOFTWARES, APLICAÇÕES e WEBSITES

Para a obtenção das imagens de satélite Sentinel-2 utilizou-se o portal da Agência Espacial Europeia, chamado *Copernicus Open Access Hub* (<https://scihub.copernicus.eu/>), que funciona como uma base de dados de imagens das missões Sentinel possíveis de ser descarregadas e manipuladas. Para processamento e manipulação das imagens usou-se os softwares SNAP Desktop e QGIS, no QGIS utilizou-se uma ferramenta chamada *Semi-Automatic Classification Plug-in* (SCP) para correlação e melhor compreensão das informações obtidas ao longo do relatório. Para primeiro processamento dos ficheiros retirados do espectrorradiómetro e manipulação dos espectros utilizou-se um software chamado Spectragryph. Para processamento da informação recolhida das leituras XRF utilizou-se um software chamado Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP). Para a obtenção das Cartas Geológicas e dos documentos para a interpretação das mesmas, utilizou-se o website do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha (IGME; <https://www.igme.es/>).

FIGURA 5 – (A) SNAP (B) SPECTRAGRYPH (C) QGIS (D) JASP

MATERIAL LABORATORIAL

No laboratório, para realizar os ensaios geoquímicos utilizamos um aparelho XRF da marca Bruker, modelo S1 Titan 600, este equipamento utiliza um ânodo feito de ródio como fonte de excitação. Possui uma potência de 4 watts, operando com uma faixa de voltagem de 15 a 50 kilovolts e uma corrente de 5 a 100 microamperes (*figura 6 A*) (Ribeiro, R., Lima, A., & Guimarães, D. (2018). Concentrations of Rb in K-Feldspar from the Pegmatite-aplite Barroso-Alvão Field. Paper presented at the VIII Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG, Livro de Actas, Estremoz, 50-53.).

Para realizar os ensaios de espectrorradiometria utilizamos um espectrorradiômetro da marca ASD Inc., modelo FieldSpec 4. Fabricado em Boulder, CO, EUA, é um dispositivo de alta resolução utilizado para medições espectrais. Abrange uma ampla faixa espectral que vai de 350 a 2500 nm. O equipamento possui resoluções específicas para diferentes comprimentos de onda, sendo 3,0 nm @ 700 nm, 10,0 nm @ 1400 nm e 10,0 nm @ 2100 nm. No laboratório, foram realizadas medições utilizando uma sonda de contato equipada com uma fonte de luz interna fornecida por uma lâmpada de halogênio. A sonda possui um tamanho de ponto de 10 mm, permitindo obter medições precisas em áreas específicas. Para garantir a precisão das medições de reflectância, foi realizada a calibração utilizando uma placa de referência Spectralon, fabricada pela Labsphere. Essa placa possui uma reflectância máxima superior a 95% na faixa de 250 a 2500 nm e superior a 99% na faixa de 400 a 1500 nm. Para melhorar a qualidade dos dados e reduzir o ruído, cada medição consiste numa média de 40

varreduras. Além disso, foram realizadas quatro medições adicionais em cada ponto analisado, sendo essas médias combinadas para gerar um espectro final mais representativo e confiável. (Cardoso-Fernandes, J., Santos, D., Rodrigues de Almeida, C., Lima, A., Teodoro, A. C., & the, G. p. t. (2022). Spectral Library of European Pegmatites, Pegmatite Minerals and Pegmatite Host-Rocks – The GREENPEG Project Database. Earth Syst. Sci. Data Discuss., 2022, 1-19. doi: 10.5194/essd-2022-386.)

METODOLOGIAS

Focando mais a atenção nas metodologias utilizadas, podemos dividir as metodologias em dois grupos. Os métodos Laboratoriais e os métodos Computacionais.

LABORATORIAIS

Em laboratório, foram usados dois métodos de análise das amostras retiradas no campo, o XRF e a Espectrorradiometria. Com o XRF retiramos as composições químicas das amostras e com a Espectrorradiometria retiramos os espectros de emissão de regiões específicas das amostras, posteriormente podemos comparar esses espectros com os espectros retirados dos mapas processados de satélite.

XRF

O XRF é a sigla para Fluorescência de Raios-X (*X-ray Fluorescence*). É uma técnica analítica utilizada para determinar a composição química de materiais de forma rápida, precisa e não destrutiva. Basicamente este método consiste na emissão de radiação de raios-X e quando a radiação incide sobre o material, ela interage com os átomos presentes e provoca a excitação dos elétrons nas camadas

internas desses átomos. Esses elétrons excitados eventualmente retornam aos seus estados de energia originais, liberando energia na forma de raios-X característicos. Cada elemento químico possui um conjunto único de raios-X característicos, que podem ser medidos e utilizados para identificar e quantificar os elementos presentes na amostra. Este aparelho possui dois modos de leitura, a *Geo Mining* e a *Geo Exploration*. Para cada amostra efetua-se 3 leituras com duração de 30 segundo e no final faz-se uma media dessas três leituras. (BROWER, 2006).

ESPECTRORRADIOMETRIA

A espectrorradiometria de reflectância é uma técnica utilizada pelos espectrorradiômetros para registrar o fluxo de radiação eletromagnética refletida pelos materiais. Nessa técnica, não há contato físico entre o sensor e o objeto de estudo. Os espectrorradiômetros são dispositivos que medem a quantidade de radiação refletida e incidente, permitindo calcular a reflectância da amostra. Eles atuam decompondo a radiação incidente em diferentes comprimentos de onda, possibilitando a medição contínua da intensidade relativa da energia refletida ao longo do espectro eletromagnético. Isso resulta num conjunto de dados conhecido como assinaturas espectrais.

Um espectrorradiômetro é um instrumento utilizado para medir a intensidade de um comprimento de onda específico, permitindo obter informações sobre as características de um objeto. Quando a luz interage com materiais naturais ou artificiais, ocorre o fenômeno de reflectância, que representa a fração da luz incidente refletida pela superfície. Ao comparar essa medida com um padrão que reflete totalmente a luz incidente, é possível obter a curva ou assinatura de reflectância espectral, que é utilizada na DR. Esta curva contém informações sobre as propriedades físico-químicas dos materiais, permitindo diferenciá-los uns dos outros. (<http://astro34.com.br/o-que-e-um-espectrorradiometro/>)

ESPECTROSCOPIA

Na espectroscopia, o espectro obtido depende das propriedades óticas dos materiais e da energia que é absorvida. Para a interpretação dos espectros podem ser utilizados diversos processos que divergem em dois grandes grupos, os Processos Eletrônicos e os Processos Vibracionais.

Os Processos Eletrônicos estão subdivididos em três propriedades características: Efeito do Campo Cristalino, Transferência de Carga e Centros de Cor. O Efeito de Campo Cristalino produz bandas diagnosticas de iões específicos sendo bastante comuns em metais de transição com Ferro (Fe). A Transferência de Carga é uma propriedade causada pela transferência de carga metal-metal ou ligante-metal (exemplo: O-Fe, banda 0.55 micrómetros) e é responsável pela coloração vermelha nos Óxidos de Ferro. Os Centros de Cor ocorrem devido a defeitos na estrutura cristalina dos materiais podendo assim identificar espécies minerais com precisão como por exemplo a cor amarela, roxa e azul da Fluorite.

Os Processos Vibracionais consistem em transições vibracionais (ou vibracionais/rotacionais) com o objetivo de obter informações a respeito da geometria molecular (através do número de modos vibracionais ativos nos espectros Raman e IR), bem como da natureza das ligações químicas presentes na molécula (valores das frequências vibracionais ou mais propriamente das constantes de força). As principais técnicas utilizadas são a espectroscopia de absorção no IR, a espectroscopia Raman (espalhamento Raman), e numa extensão muito menor, a espectroscopia de espalhamento de neutrões. A seguir consideraremos os fundamentos teóricos mais relevantes envolvidos na espectroscopia vibracional tanto através do IR como do efeito Raman. (Ando, Rômulo Augusto. *Espectroscopia vibracional, Raman ressonante e eletrônica de nitroderivados em sistemas conjugados*. Diss. Universidade de São Paulo, 2005; Hunt, G. R. (1977))

COMPUTACIONAIS

Para conseguir utilizar a informação laboratorial e interligá-la com a informação retirada dos satélites, é necessário processar tanto a informação do laboratório como a informação dos satélites. Para tal, utilizaram-se diversos software e aplicações para o processamento da informação de interesse.

INFORMAÇÃO LABORATORIAL

Para o primeiro processamento da informação retirada do espectrorradiómetro, utilizou-se um software chamado Spectragryph, basicamente esta aplicação funcionava como meio de manipulação e leitura dos ficheiros criados pelo espectrorradiómetro e também acabava por fazer uma primeira limpeza da informação antes de a apresentar. Para a o processamento da informação XRF utilizou-se o JASP, essencialmente este software é um programa gratuito e de código aberto para análise estatística, é um gerador de resultados estatísticos onde apenas precisamos de introduzir a informação e indicar as características dos resultados estatísticos que pretendemos.

INFORMAÇÃO DE SATÉLITES

Para processamento da informação de satélites utilizou-se dois Softwares, o SNAP Desktop e o *Quantum Geographic Information System* (QGIS), o segundo software apesar de ter sido utilizado para o processamento e extração da informação, também foi utilizado como software periférico para organizar e sobrepor a informação já processada em mapas.

O SNAP Desktop é um software desenvolvido pela *European Space Agency* (ESA) para processamento, análise e visualização de dados de DR. SNAP é uma sigla para "*Sentinel Application Platform*" e é projetado especificamente para trabalhar com dados adquiridos pelos satélites Sentinel, que fazem parte do programa *Copernicus* da ESA. O SNAP Desktop fornece uma ampla gama de ferramentas e funcionalidades para manipulação e interpretação de dados de DR. Ele suporta diferentes formatos de dados, como imagens de radar, imagens óticas, dados altimétricos, dados de espectroscopia e outros produtos gerados pelos sensores dos satélites Sentinel. É uma ferramenta gratuita disponível para download e utilização por investigadores, cientistas e profissionais envolvidos em análise de dados de DR.

O QGIS é uma ferramenta gratuita, de código aberto, multiplataforma, é um sistema de informações geográficas (GIS) escalável com desenvolvimento de plug-ins nas linguagens Python e C++. Tecnicamente, o QGIS integra a biblioteca de abstração de dados geoespaciais (GDAL), que permite ler e processar um grande número de imagens geográficas. O QGIS permite acesso gratuito a um programa GIS poderoso e barato. Durante as várias atualizações da versão QGIS, o módulo de processamento foi constantemente aprimorado por correções de bugs e adição de novas funções. (Moyroud, Nicolas, and Frédéric Portet. "Introduction to QGIS." *QGIS and generic tools 1* (2018): 1-17.) No QGIS, foi utilizado o *plugin* SCP, que essencialmente serviu para processamento e visualização de dados de DR no formato de ficheiro Shapefile (.shp), tornando mais fácil o processamento da informação.

Tanto no SNAP como no QGIS utilizaram-se dois métodos (combinações RGB e Rácios de Bandas) de processamento distintos que manipulam as bandas de radiação captadas pelo satélite.

O método de combinações RGB (Red, Green, Blue) consiste na atribuição de diferentes valores ao esquema cromático RGB padrão e processá-los de maneira a obter resultados diferentes aos resultados padrões. Com este método é possível fazer um processamento simples e básico da informação crua retirada dos satélites.

O segundo método é o Rácio de Bandas, este método consiste na realização de operações matemáticas entre as bandas captadas pelo satélite com o objetivo de haver um cruzamento de informação entre as bandas. Podendo após a utilização do rácio, atribuir cores a secções específicas do histograma da imagem e assim visualizar as alterações

DESENVOLVIMENTO

Neste tópico vai-se abordar e demonstrar os trabalhos práticos realizados para a obtenção de resultados, assim como as linhas de pensamento seguidas e o processamento da *Raw Information*.

Para a obtenção das imagens de satélite Sentinel-2, acedemos ao *Copernicus Open Access Hub*, efetuamos login e realizamos o download das

imagens Sentinel-2 com as características mais favoráveis para o melhor desenvolvimento do estudo.

Para evitar erros e dificuldades no processamento das imagens, apenas selecionamos imagens com uma baixa percentagem de vegetação, nuvens e água pois estes são fatores influenciadores no posterior processamento da informação.

FIGURA 6 – JANELA PROPRIEDADES DA IMAGEM SENTINEL-2

Após a obtenção das imagens Sentinel-2, dentro do Software SNAP Desktop iniciamos os primeiros processamentos da informação. As imagens Sentinel-2 possuem uma resolução do pixel de 20 metros e o indicado para o melhor processamento é 10 metros, foi necessário usar uma ferramenta chamada *Resampling*. Esta ferramenta redimensiona a resolução de cada pixel da imagem para as dimensões desejadas.

FIGURA 7 - CAMINHO PARA ACEDER AO MENU RESAMPLING

FIGURA 8 – MENU RESAMPLING

Após efetuar o *Resampling*, começamos por realizar e registar combinações RGB com o objetivo de detetar alguma irregularidade na imagem. Caso existisse alguma irregularidade seria necessário guardar os resultados para posterior comparação com testes laboratoriais.

FIGURA 9 - CAMINHO PARA ACEDER AOS CANAIS RGB

FIGURA 10 - SELEÇÃO DAS COMBINAÇÕES RGB PREDEFINIDAS

FIGURA 11 - EXEMPLO DE UMA COMBINAÇÃO EFETUADA, COMBINAÇÃO RGB FALSE-COLOR IR

Nesta imagem podemos observar a combinação RGB False-Color IR onde o esquema cromático possui informações características únicas. Uma imagem em falsa cor feita com as bandas NIR (infravermelho próximo), Vermelha e Verde dará a toda a vegetação uma cor vermelha distinta, permitindo que seja mais facilmente distinguida do seu ambiente pelo olho humano. Isto é possível devido à alta reflectância das plantas no espectro do infravermelho próximo. Além disso, este esquema ajuda a distinguir a água clara (tonalidade mais escura do azul) da água turva (ciano) numa imagem em falsa cor.

Após a realização de combinações RGB, realizaram-se diversas Combinações de Bandas e também Rácios de Bandas com o objetivo de obter anomalias nos espectros das imagens.

FIGURA 12 - MENU BAND MATHS

FIGURA 13 - EXEMPLO DE ALGUNS RESULTADOS DE RÁCIOS, RÁCIO TESTE 1

Figura 14 – EXEMPLO de alguns resultados de rácios, rácio teste 3

FIGURA 15 – EXEMPLO DE ALGUNS RESULTADOS DE RÁCIOS, RÁCIO TESTE 5

Uma vez já processadas as imagens Sentinel-2, foram realizados estudos laboratoriais com o objetivo de obter as características óticas e geoquímicas das amostras recolhidas nas zonas de interesse (Aramo e Areias de Vigo).

Os ensaios foram feitos em sensivelmente 45 amostras no total, sendo elas 18 de pontos da superfície com alterações de interesse, 19 de fundo de mina (Mina de los Verenos), 4 de praias de Vigo e 4 do encaixante do fundo de mina.

Para o ensaio de XRF foram necessárias efetuar 3 leituras introdutórias com uma amostra de solo padrão para realizar o aquecimento do aparelho e também para certificar que estava tudo a funcionar devidamente antes de iniciarmos as leituras (*figura 16 A*).

Já com tudo pronto para efetuar as leituras das amostras, foram selecionadas e registadas as regiões das amostras que pretendemos estudar para poder repetir este processo quando se fosse a fazer as leituras com o espectrorradiómetro (*figura 16 B*). Ao mesmo tempo que selecionamos as amostras e as regiões fomos criando um ficheiro Excel para registar e organizar toda a informação.

A

B

FIGURA 16 - (A) AMOSTRA ES05A_01 (B) AMOSTRA TESTE UTILIZADA PARA XRF

FIGURA 17 - XRF S1 TITAN 600 A EFETUAR A LEITURA DE UMA AMOSTRA

Uma vez com tudo organizado e pronto, começamos a efetuar as leituras XRF. Após as análises com XRF realizamos as leituras com o espectrorradiômetro. Como referido no Tópico de Materiais Laboratoriais, para melhorar a qualidade dos dados e reduzir o ruído, cada medição consiste em uma média de 40 varreduras. Além disso, foram realizadas quatro medições adicionais em cada ponto analisado, sendo essas médias combinadas para gerar um espectro final mais representativo e confiável.

FIGURA 18 - (A) COMPUTADOR UTILIZADO PARA REGISTRAR OS ESPECTROS RETIRADOS DAS LEITURAS COM O ESPECTRORRADIÓMETRO (B) ESPECTRORRADIÓMETRO FIELDSPEC4 COM A SONDA DE 10 MM INSTALADA

Cada leitura produz um espectro que posteriormente é processado e limpo num software chamado Spectragryph. As leituras XRF e de Espectrorradiômetro resultaram na obtenção dos teores modais das amostras e na obtenção dos espectros de emissão, respetivamente. Com toda a informação recolhida, ao Excel anteriormente gerado, adicionou-se a nova informação e registou-se de forma estruturada as nomenclaturas utilizadas no projeto (ver **Anexo 1**).

Após a extração da informação laboratorial, com recurso a uma ferramenta chamada *Pin Manager*, no SNAP Desktop, introduziu-se as coordenadas das zonas de extração de amostras e posteriormente retirados os respetivos espectros captados pelos satélites.

FIGURA 19 - INTRODUÇÃO DOS PINS COM AS COORDENADAS DOS PONTOS DE EXTRAÇÃO DAS AMOSTRAS

Com a ferramenta *Spectrum View* conseguimos retirar os espectros de emissão dos pontos de interesse selecionando a opção “*Show Spectra for all Pins*” e “*Show Spectra for Selected Pins*”, posteriormente exportamos os espectros em formato .csv.

FIGURA 20 - CAMINHO PARA A FERRAMENTA SPECTRUM VIEW

FIGURA 21 - LEITURA DE TODOS OS ESPECTROS OBTIDO

FIGURA 22 - SELEÇÃO DOS ESPECTROS PRETENDIDOS

FIGURA 23 - EXPORTAÇÃO DOS ESPETROS PARA FORMATO .CSV

Com recurso ao software Spectragryph, comparamos as assinaturas espectrais dos Pins com os espectros das amostras retiradas no campo (ver **Anexos 2 a 7**). Simultaneamente comparámos os espectros obtidos laboratorialmente com os espectros padrão para também identificarmos as espécies minerais das amostras.

Com os espectros comparados, processamos a informação XRF num Software chamado JASP, introduzimos apenas os elementos de interesse e produziram-se diversas tabelas de estatística descritiva e da correlação entre os elementos selecionados. Os elementos foram selecionados devido à sua grande ocorrência na região, deste modo é possível compreender as correlações entre as géneses das espécies minerais da área de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O capítulo de resultados é uma parte fundamental deste relatório pois apresenta os principais resultados obtidos através da realização do estudo. Neste capítulo, serão abordados os dados coletados e analisados. Serão apresentados os resultados quantitativos e/ou qualitativos relevantes para a pesquisa, com a devida análise e interpretação. Os resultados serão apresentados de forma clara e concisa, utilizando gráficos, tabelas e/ou outros recursos visuais para facilitar a compreensão. Além disso, serão fornecidas descrições e explicações detalhadas dos resultados, auxiliando o leitor na interpretação dos dados apresentados. Ao longo deste capítulo, será dada ênfase às conclusões e implicações dos resultados, relacionando-os com os objetivos da pesquisa. Também serão discutidas eventuais limitações do estudo.

ANÁLISE DOS ESPECTROS

Da comparação dos espectros laboratoriais com os espectros obtidos pelos satélites concluímos que nenhum dos métodos de processamento da informação de satélite obteve resultados semelhantes. Fazendo uma análise mais pormenorizada de cada espectro, podemos ver que não existe correlação entre os espectros obtidos laboratorialmente e os espectros obtidos nas imagens Sentinel-2 (ver **Anexos 2 a 7**). Esta conclusão é retirada a partir da interpretação do comportamento dos mesmos. Salientando que os espectros retirados pelo espectrorradiómetro possuem muito mais definição devido ao facto de serem retirados por um sensor contínuo (Hiperespectral), por outro lado, os espectros obtidos pelo SNAP são espectros onde apenas obtemos 12 bandas de informação espectral. A resolução espacial também influencia a qualidade da informação que podemos extrair das

imagens Sentinel-2, um pixel das imagens extraídas possui uma dimensão de 10 X 10 m² enquanto as leituras espectrais retiradas das amostras possuem uma área de 1 cm. Esta diferença tem uma grande influencia nos resultados obtidos.

No anexo 2 (*ver anexo 2*) comparou-se os espectros das amostras AR02 e AR03 com o espectro retirado do local de extração das amostras (AR). Podemos observar que no espectro AR, há registo dois picos de absorção nos 945.6 nm e nos 1546.28 nm. Estes picos de absorção não são concordantes com os registados nos espectros 002_1, 002_2, 003_A_1 e 003_B_1. Nas amostras de campo registou-se dois picos de absorção nos 1924.95 nm e 2341.12 nm.

Nos anexos 3 e 5 (*ver anexo 3 e 5*) comparou-se os espectros das amostras ES01 e ES03 com os espectros retirados dos locais de extração das amostras (ES_01 e ES_03). Como é possível observar nos gráficos, os dois espectros são discordantes o que nos indica que o espectro de referência não produzirá bons resultados se for utilizado como base para a aplicação dos métodos de processamento de imagem.

No anexo 4 (*ver anexo 4*) comparou-se os espectros obtidos da amostra ES02 com o espectro retirado do local de extração da amostra (ES_02), é possível observar que o espectro retirado da imagem Sentinel-2 possui um pico de absorção nos 1503 nm enquanto nos espectros retirados das amostras de campo podemos observar que o pico de absorção se dá nos 2344.84 nm.

No anexo 6 (*ver anexo 6*) comparou-se os espectros obtidos da amostra ES05 com o espectro retirado do local de extração da amostra (ES_05), é possível observar que o espectro da imagem Sentinel-2 possui um pico de absorção nos 956.5 nm. Por outro lado, os espectros retirados das amostras possuem dois picos de absorção nos 1929.18 nm e nos 2340.33 nm. O espectro 016D_1 possui um terceiro pico de absorção nos 1456.9 nm.

No anexo 7 (*ver anexo 7*) comparou-se os espectros obtidos da amostra ES06 com o espectro retirado do local de extração da mesma (ES_06), é possível identificar um pico de absorção nos 944.9 nm no espectro obtido na imagem Sentinel-2, por outro lado o espectro 017_1 apresenta três picos de absorção, um pequeno nos 1428.9 nm, um intermédio nos 1948.9 nm e um grande nos 2338 nm.

COMPARAÇÃO DOS ESPETROS LABORATORIAIS COM O ESPETRO PADRÃO

Comparando os espectros obtidos em laboratório com os espectros de rochas já conhecidos (exemplo: espectro da calcite), podemos identificar ao pormenor a mineralogia/litologia presente na amostra. Para tal utilizamos os picos de absorção dos espectros das amostras e os aspetos morfológicos dos mesmos para realizar essa comparação.

ESPETRO DAS AMOSTRAS RECOLHIDAS À SUPERFÍCIE

O espectro 002_1 possui um pico de absorção característico dos carbonatados aos 2343 nm; por outro lado no início possui dois ombros na região do VNIR que remete ao espectro da Hematite, no entanto não corresponde ao mesmo intervalo de comprimento de onda. Uma vez que possui duas características de litologias conhecidas podemos supor que esta amostra pertence a uma litologia rica em carbonatos e minerais de ferro.

Os espectros 002_2 e 003_A_1 não possuem os ombros característicos da presença de ferro, no entanto possuem o mesmo pico característico dos carbonatados.

A amostra 013_2 possui um pico de absorção característico dos carbonatos, no entanto não possui mais nenhuma característica semelhante o que impossibilita a classificação da amostra.

O espectro 015_1 possui uma morfologia espectral idêntica à da hematite, possui dois ombros aos 640 nm e aos 750 nm, posteriormente a esses ombros possuem uma zona de absorção nos 880 nm. Estas características coincidem com as do espectro da Hematite logo podemos concluir que o espectro 015_1 contém Hematite.

ESPETROS DAS AMOSTRAS DO FUNDO DE MINA

Os espectros das amostras VV03 e VV04 (ver **anexo 8**) possuem uma assinatura espectral que sugere a existência de dolomite rica em Fe ou Ankerite, pode até ser calcite misturada com outro mineral.

Os espectros 006_B_1, 007_C_1, 009_1, 009_2 e 010_A_1 (ver **anexo 9**) possuem assinaturas espectrais com picos característicos de carbonatos aos 2341,9 nm.

O espectro 008_A_1 (ver **anexo 10**) possui uma morfologia idêntica ao espectro da Rodocrosite e, no entanto, sugere uma mistura de Azurite com Calcite e é possível identificar uma variação no espectro de emissão entre os 400 nm e os 500 nm.

Os espectros 010_B_1 e 011_A_1 (ver **anexo 11**) possuem assinaturas semelhantes à assinatura da Malaquite tendo uma zona de absorção de Cu característica aos 570 nm e aos 830 nm que atribui a coloração esverdeada à Malaquite.

Os espectros e o 011_B_1 (ver **anexo 12**) possuem assinaturas espectrais com picos e zonas de absorção característicos da presença de Cobre (Cu), no entanto não o suficiente para identificar a espécie mineral da amostra. O 011_B_1 sugere a presença de malaquite. O 006_A_1 sugere uma mistura de malaquite com outro carbonato (possivelmente calcite).

ESPETROS DAS AMOSTRAS DE VIGO

O espectro RB01 (ver **anexo 13**), sugere a presença de uma mistura de filossilicatos, possivelmente mica branca e clorite/biotite.

Os espectros RB02 (ver **anexo 14**) e RB03 (ver **anexo 15**), possuem uma assinatura espectral muito semelhante. Regista-se a existência de dois ombros que remetem a vestígios de Ferro (Fe) e possuem picos de absorção semelhantes, sugere a presença de Montmorilonite/ illite misturada com biotite/clorite.

INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS SENTINEL

Neste tópico dos resultados e discussões, o objetivo é a interpretação da informação gráfica das imagens Sentinel-2. Na tabela gerada a partir dos resultados obtidos, os rácios assinalados com o vermelho foram os propostos e os restantes já eram conhecidos anteriormente.

FIGURA 24 – TABELA DE RESULTADOS COMBINAÇÕES RGB E RÁCIO DE BANDAS

Nome	Rádios de Bandas	Combinação RGB	Resultados
test_1	B12/B6	-	inconclusivo
test_2	B12/B7	-	inconclusivo
test_3	B11/B7	-	inconclusivo
test_4	B5/B7	-	inconclusivo
test_5	B4/B8	-	inconclusivo
new_band_1	B6/B12	-	As variações espectrais coincidem com afloramentos de Calcite Cinzenta
new_band_6	B8/B3	-	inconclusivo
Fe ferric	B4/B3	-	inconclusivo
Fe ferrous	(B12/B8) +(B3/B4)	-	inconclusivo
ferrous silicates	B12/B11	-	inconclusivo
Ferric Oxides	B11/B8	-	inconclusivo
False Color Infrared	-	R-B8; G-B4; B-B3	inconclusivo
Infravermelho de ondas curtas	-	R-B12; G-B8; B-B4	inconclusivo

De todos os rádios efetuados apenas um demonstrou anomalias espectrais que comparadas com as litologias revelaram alguns resultados de interesse. No Rácio new_band_1 a região de Aramo possui anomalias espectrais significativas, essas variações no espectro de emissão registam-se principalmente em regiões onde a rocha está aflorada e não apresenta cobertura vegetal.

FIGURA 25 - NEW_BAND_1 COM MÁSCARA DE VEGETAÇÃO

Após sobrepor o rácio new_band_1 com as cartas geológicas locais (ver **anexo17**) observou-se que estas anomalias espectrais coincidem com afloramentos de calcite e litologias carbonatadas (Calcite Cinzenta).

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS XRF

FIGURA 26 - GRÁFICOS DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DE INTERESSE

A partir dos dados XRF podemos observar que os elementos químicos Cálcio (Ca) e Ferro (Fe) são os que apresentam maior correlação com os restantes elementos, destacando que o Cálcio (Ca) é o elemento com maior correlação. Este valor já seria esperado devido à litologia característica desta região ser rochas

carbonatadas. Analisando cada elemento em específico, entendemos que nas amostras recolhidas existe uma grande ocorrência de Ferro (Fe) associado a Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Cálcio (Ca). O elemento Cobalto (Co) está muito associado a Cu e Ca, o elemento Arsénio (As) está associado a Ca e o elemento Ni está associado a Ca e Fe (*ver Anexo 18*).

CONCLUSÃO

Embora os dados coletados e as metodologias empregadas não tenham gerado resultados positivos, é importante ressaltar que desempenharam um papel crucial no aprofundamento do tema principal. Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que a eficiência da DR na geologia está diretamente relacionada ao tipo de informação bruta extraída dos satélites.

Um aspecto relevante a destacar é a falta de caracterização da informação espectral retirada das imagens do Sentinel-2, o que se configura como um fator limitante para a extração de resultados significativos dessas imagens. Por outro lado, a partir de métodos como os Rácios de Bandas e as Combinações RGB, é possível obter uma quantidade considerável de informações, mesmo utilizando poucas bandas de informação espectral. No entanto, é preciso mencionar que essa abordagem resulta em uma menor definição das informações.

Um exemplo prático é a influência da baixa definição espectral dos espectros de emissão na identificação da litologia representada por um pixel na imagem do Sentinel-2. Nesse sentido, é fundamental compreender que a informação espectral pouco caracterizada extraída dessas imagens exerce um impacto direto nos resultados obtidos.

No contexto laboratorial, podemos concluir que as análises realizadas com espectrorradiômetro e XRF desempenham um papel extremamente relevante ao fornecerem suporte de informação de correlação para a DR. Isso ocorre porque, devido às limitações anteriormente mencionadas, a DR não é capaz de obter informações detalhadas. No entanto, por meio do uso adequado dos métodos de processamento da informação de satélite, é possível maximizar a eficiência da DR e, conseqüentemente, otimizar uma campanha de prospeção.

Em suma, apesar de grande maioria dos resultados serem inconclusivos, exceto o rácio new_band_1, os dados coletados e as metodologias empregadas desempenham um papel fundamental na ampliação do conhecimento sobre o tema em questão. A compreensão das limitações da DR na geologia e o aproveitamento adequado das informações disponíveis podem contribuir para aprimorar a eficiência desse método e obter resultados mais precisos na prospeção.

LISTA DE REFERÊNCIAS E WEBGRAFIA

(colocar referencias dos ficheiros da professora)

Ando, Rômulo Augusto. *Espectroscopia vibracional, Raman ressonante e eletrônica de nitroderivados em sistemas conjugados*. Diss. Universidade de São Paulo, 2005.

Aramburu, C., Bastida, F., & Arbizu, M. (Eds.). (1995). *Geología de Asturias*. Ediciones Trea.

Bergua, S. B., Alfonso, J. L. M., & Piedrabuena, M. Á. P. (2017). El paisaje vegetal y los hábitats forestales de interés comunitario en la Montaña Central Asturiana. *Cuadernos Geográficos*, 56(1), 26-52.

Beato Bergua, S., Poblete Piedrabuena, M. Á., Rodríguez Pérez, C., & Marino Alfonso, J. L. (2019). Geomorphology of the Sierra del Aramo (Asturian Central Massif, Cantabrian Mountains, NW Spain). *Journal of Maps*, 15(2), 590-600

BROWER, Peter. "Teoria de XRF." *Almelo, Holanda: PANalytical BV* (2006).

Concentrations of Rb in K-Feldspar from the Pegmatite-aplite Barroso-Alvão Field. Paper presented at the VIII Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG, Livro de Actas, Estremoz, 50-53.).

Cardoso-Fernandes, J., Santos, D., Rodrigues de Almeida, C., Lima, A., Teodoro, A. C., & the, G. p. t. (2022). Spectral Library of European Pegmatites, Pegmatite Minerals and Pegmatite Host-Rocks – The GREENPEG Project Database. *Earth Syst. Sci. Data Discuss.*, 2022, 1-19. doi: 10.5194/essd-2022-386.)

Dias, R., Ribeiro, A., Coke, C., Pereira, E., Rodrigues, J., Castro, P., ... & Rebelo, J. (2013). II. 1.1. Evolução estrutural dos sectores setentrionais do Autóctone da Zona Centro-Ibérica. *Geologia de Portugal*, 1, 73-147.

Fernández-Suárez, J., Dunning, G. R., Jenner, G. A., & GUTIÉRREZ-ALONSO, G. (2000). Variscan collisional magmatism and deformation in NW Iberia: constraints from U–Pb geochronology of granitoids. *Journal of the Geological Society*, 157(3), 565-576.

G. Méndez, F. Vilas, Geological antecedents of the Rias Baixas (Galicia, northwest Iberian Peninsula), *Journal of Marine Systems*, Volume 54, Issues 1–4, 2005).

Gutiérrez-Claverol M, Luque C (1993) Recursos del subsuelo de Asturias. Universidad de Oviedo, 392 p

Gutiérrez-Alonso, G., Fernández-Suárez, J., Weil, A. B., & Sussman, A. J. (2004). Orocline triggered lithospheric delamination. In *Orogenic curvature: Integrating paleomagnetic and structural analyses* (Vol. 383, pp. 121-130). Boulder, CO, USA: Geological Society of America.

Hunt, G. R. (1977). Spectral signatures of particulate minerals in the visible and near infrared. *Geophysics*, 42(3), 501-513. doi: 10.1190/1.1440721.

- IGLÉSIAS, M., RIBEIRO, M. L. E RIBEIRO, A., 1983. La interpretación aloctonista de la estructura del Noroeste Peninsular. In: J. A. Comba (Coord.), Livro Jubilar de J. M. Rios, Tomo I, pp: 459-467
- Koschinsky, A., van Gerven, M., Halbach, P., 1995. First discovery and investigation of massive ferromanganese crusts in the NE Atlantic in comparison to hydrogenetic Pacific occurrences. *Mar. Georesour. Geotechnol.* 13, 375–391
- JARS, 1993. Remote Sensing Note. Japan Association on Remote Sensing. Available at http://www.jars1974.net/pdf/rsnote_e.html
- Martínez-Catalán, J. (1990). A non-cylindrical model for the northwest Iberian allochthonous terranes and their equivalents in the Hercynian belt of Western Europe. *Tectonophysics*, 179(3-4), 253-272.
- Mendoza, J. G., Jiménez, J. M., & Cantero, N. O. (1982). El pensamiento geográfico. *Estudio interpretativo y antología de textos (De Humboldt a las tendencias radicales)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Moyroud, Nicolas, and Frédéric Portet. "Introduction to QGIS." *QGIS and generic tools 1* (2018): 1-17
- NASA (Ed.) 2011. Landsat 7 Science Data Users Handbook Landsat Project Science Office at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, 186
- Paniagua A, Loredó J, García-Iglesias J (1987) Epithermal mineralization in the Aramo mine (Cantabrian Mountains, NW Spain): correlation between paragenesis and fluid inclusions data. *Bull Mineral (Paris)* 111:383–391
- Pastor Galán, D., Gutiérrez Alonso, G., Fernández Suárez, J., Murphy, J. B., & Nieto, F. (2022). Tectonic evolution of NW Iberia during the Paleozoic inferred from the geochemical record of detrital rocks in the Cantabrian Zone. *Ene*, 11, 48.
- Pérez Estaún, A., Mendez Bedia, I., García Alcalde, J. L., Montesinos, J. R., Truyols Massoni, M., García Lopez, S., ... & Martínez García, E. (1990). Stratigraphy. *Pre-Mesozoic Geology of Iberia*, 9-54.
- Pérez-Estaún, A., Bastida, F., Alonso, J. L., Marquínez, J., Aller, J., Álvarez-Marrón, J., ... & Pulgar, J. A. (1988). A thin-skinned tectonics model for an arcuate fold and thrust belt: the Cantabrian Zone (Variscan Ibero-Armorican Arc). *Tectonics*, 7(3), 517-537.
- Pérez-Estaún, A., Pulgar, J. A., Banda, E., Álvarez-Marrón, J., & Esci-N Research Group. (1994). Crustal structure of the external variscides in northwest Spain from deep seismic reflection profiling. *Tectonophysics*, 232(1-4), 91-118
- Ribeiro, R., Lima, A., & Guimarães, D. (2018). Concentrations of Rb in K-Feldspar from the Pegmatite-aplite Barroso-Alvão Field. Paper presented at the VIII Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG, Livro de Actas, Estremoz, 50-53.)

Ribeiro, A., Pereira, E., Ribeiro, M. L., & Castro, P. (2006). Unidades Alóctones da região de Morais (Trás-os-Montes oriental). *Geologia de Portugal no Contexto da Ibéria. Universidade de Évora, Évora, 85, 105.*

RIBEIRO, A., PEREIRA, E., RIBEIRO, M.L., CASTRO, P., 2006. Unidades Alóctones da Região de Morais (Trás-os-Montes Oriental). In: DIAS, R., ARAÚJO, A., TERRINHA, P. & KULLBERG, J.C., (Eds.), *Geologia de Portugal no Contexto da Ibéria*, Univ. Évora, 85-106

RIBEIRO, A. 2006. A evolução geodinâmica de Portugal. In: DIAS, R., ARAÚJO, A., TERRINHA, P. AND KULLBERG, J.C. (Eds.), *Geologia de Portugal no contexto da Ibéria*. Universidade de Évora, 1-27.

RICHARDS, J. A. y JIA, X., 2006. *Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction*. Berlin, Germany: Springer.

RODRIGUES, J., COKE, C., DIAS, R., PEREIRA, E., RIBEIRO, A., 2005. Transition from autochthonous to parautochthonous deformation regimes in Murça-Marão sector (Central-Iberian Zone, northern Portugal). In R. Carosi, R. Dias, D. Iacopini, D. and Rosenbaum, G. (Eds.), "The southern Variscan belt", *The Virtual Explorer*, volume 19.

RODRIGUES, J., RIBEIRO, A. & PEREIRA, E. 2006. Estrutura interna do Complexo de Mantos Parautóctones, Sector de Murça – Mirandela (NE de Portugal). In: R. DIAS, A. ARAÚJO, P. TERRINHA, E J. C. KULLBERG (Eds.), *Geologia de Portugal no contexto da Ibéria*, Univ. Évora, pp: 63-84

RODRIGUES, J. 2008. Estrutura do Arco da Serra de Santa Comba - Serra da Garraia. Parautóctone de Trás-os-Montes. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Tese de Doutoramento, 308 p.

Sousa, A., & Marques da Silva, J. (2011). Fundamentos Teóricos de Deteção Remota. *Departamento de Engenharia Rural, Universidade de Évora, 57.*

Vera, J. A. (Ed.). (2004). *Geología de España*. Igme.

[\(http://astro34.com.br/o-que-e-um-espectrorradiometro/\)](http://astro34.com.br/o-que-e-um-espectrorradiometro/)

ANEXOS

FIGURA 28 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS AR02/ AR03 E AR

Anexo 3

FIGURA 29 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS DA AMOSTRA ES01 E O ES_01

FIGURA 30 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS ES_02 E DA AMOSTRA ES02

Anexo 5

FIGURA 31 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS DA AMOSTRA ES03 E ES04 COM O ES_03

FIGURA 32 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS DA AMOSTRA ES05 COM O ES_05

Anexo 7

FIGURA 33 - COMPARAÇÃO DOS ESPETROS DA AMOSTRA ES06 COM O ES_06

Anexo 8

FIGURA 34 – ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE FUNDO DE MINA VV03 E VV04

Anexo 9

FIGURA 35 - COMPARAÇÃO DOS ESPECTROS 006_B_1, 007_C_1, 009_1, 009_2 E 010_A_1

Anexo 10

FIGURA 36 - ESPECTRO DA AMOSTRA DE FUNDO DE MINA VV07 LEITURA C_008_B_1

Anexo 11

FIGURA 37 - COMPARAÇÃO ESPECTROS 010_B_1 E 011_A_1

Anexo 12

FIGURA 38 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE FUNDO DE MINA VV05(LEITURA C_006_A_1) E VV10(LEITURA C_011_B_1)

Anexo 13

FIGURA 39 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB01

Anexo 14

FIGURA 40 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB02

Anexo 15

FIGURA 41 - ESPECTROS DAS AMOSTRAS DE AREIAS DAS RIAS BAIXAS EM VIGO, AMOSTRA RB03

Anexo 16

FIGURA 42 - CARTA GEOLÓGICA 1:50 000 DA REGIÃO DE ARAMO (QUADRICULA 52) SOBREPOSTA PELO RÁCIO NEW_BAND_1

